

0 m 100000 m 200000 m 300000 m

LEYENDA

- CARRETERA PRINCIPAL
- CARRETERA SECUNDARIA
- FERROCARRIL
- LIMITE PROVINCIAL

- NOMBRE DE CIUDAD
- NOMBRE DE PROVINCIA

- Castelleiros
- NOMBRE DE CIUDAD
- NOMBRE DE CARRETERA

- N-341
- NOMBRE DE CARRETERA
- VEGETACION VIGOROSA
- VEGETACION SUAVE

- CIVILIZACION
- VEGETACION SUAVE

	Autores: Andrés Calabro	Carrera: INGENIERIA TECNICA TOPOGRAFICA	Título del Proyecto Final de Carrera: CLASIFICACION TOPOGRAFICA DE ESPAÑA PENINSULAR CON IMAGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCION DE MEDIA RESOLUCION	Escala: 1:1100	Nombre del Plano: TOPOGRAFICO DE ESPAÑA PENINSULAR	U.T.M.:	30	Edición: ED - 50
--	--------------------------------	--	--	-----------------------	---	---------	----	-------------------------